

BIM in Education

Contributions of the ANTAC BIM Cells Network

Frederico Braida¹

¹ Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil, frederico.braida@ufjf.br

Resumo

Recentemente, o Building Information Modeling (BIM) tem ganhado destaque no setor de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação, desafiando a formação de profissionais da área. Diante desse cenário, em 2022, foi criada a “Rede de Células BIM”, vinculada à Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, a qual reúne mais de 50 professores de aproximadamente 20 Instituições de Ensino Superior (IES). Partiu-se da seguinte pergunta: quais são as principais contribuições verificadas até o momento dessa Rede para a implementação do BIM nas IES brasileiras? O objetivo principal é evidenciar as ações que têm se mostrado fundamentais nesse processo. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e qualitativa, baseada em fontes bibliográficas, documentais e depoimentos que evidenciam ações concretas da Rede, consolidada como uma política pública. Os resultados apontam para iniciativas de ensino, pesquisa e extensão, articulando processos, políticas e tecnologias essenciais para a inserção do BIM na formação em nível superior.

Keywords: Building Information Modeling (BIM), Higher Education, Curriculum Development, Digital Transformation, Public Policy.

DOI: [10.5281/zenodo.18462160](https://doi.org/10.5281/zenodo.18462160)

1. Introdução

Nos últimos anos, o Building Information Modeling (BIM) tem sido um tema de grande relevância para o setor de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO). Se, por um lado, esse setor tem incorporado, desde a década de 1980, os conhecimentos da Informática, por outro, atualmente, o BIM tem apresentado inúmeros desafios (Braidá, 2024).

Diante desse cenário, no início de 2022, foi criada a “Rede de Células BIM ANTAC”, coordenada pela Profa. Dra. Regina Ruschel (UNICAMP) e pelo Prof. Dr. Sérgio Leal Ferreira (USP), ambos integrantes do Grupo de Trabalho de Tecnologia da Informação na Construção da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC). A Rede surgiu “com o intuito na realização de ações acadêmicas para transformação digital no âmbito do Projeto Construa Brasil” (Ruschel & Ferreira, 2022). Esse projeto de desenvolvimento tecnológico, formado majoritariamente por engenheiros e arquitetos, visa formular metas de curto, médio e longo prazos para identificar processos, políticas e tecnologias necessárias à difusão do BIM nos cursos de Engenharia e de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. A iniciativa integra o conjunto de ações decorrentes do Decreto nº 10.306, de 2 de abril de 2020, que estabelece o uso do BIM na “execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia, realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal” (Brasil, 2020), no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM (Estratégia BIM BR), instituída pelo Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019.

A Rede de Células BIM já reúne mais de 50 professores universitários de cerca de 20 Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas, e segue em expansão (Ruschel & Ferreira, 2022). Levando-se em consideração esse contexto, este artigo partiu do seguinte problema: quais são as principais contribuições verificadas até o momento da Rede de Células BIM para a implementação do BIM nas IES no Brasil?

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, de natureza qualitativa. As fontes de dados incluem materiais bibliográficos, documentais, depoimentos e textos informativos que evidenciam ações concretas da Rede em favor da implementação do BIM nas IES. A investigação está inserida no âmbito do Laboratório de Estudo das Linguagens e Expressões da Arquitetura, Urbanismo e Design (LEAUD), grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A pesquisa se justifica visto que o levantamento e a divulgação das ações da Rede de Células BIM são fundamentais para lançar luz sobre as iniciativas já realizadas, permitindo que sirvam tanto de base para o planejamento da própria Rede quanto de inspiração para outras IES que ainda não tenham aderido ao grupo, mas que tenham interesse em implementar o BIM em seus projetos pedagógicos. Além disso, os resultados possibilitam uma reflexão mais ampla sobre o ensino e a formação de profissionais da AECO na contemporaneidade.

Portanto, o objetivo principal deste artigo é evidenciar as ações da Rede de Células BIM que têm se mostrado fundamentais no processo de disseminação e implementação do BIM no ensino Superior no Brasil.

2. A Rede de Células BIM

Nos últimos anos, o Brasil tem intensificado as iniciativas voltadas à incorporação do BIM, tanto no setor produtivo quanto no âmbito educacional. Em nível federal, destaca-se a promulgação do Decreto nº 11.888/2024, que substituiu o Decreto nº 9.983/2019 e estabelece as diretrizes da Estratégia Nacional para a Disseminação do BIM no país (Brasil, 2024c).

O fortalecimento do interesse pela capacitação em BIM foi impulsionado pelas iniciativas do Programa Construa Brasil, que resultaram, em 2024, na elaboração do Guia para Planos de Implementação BIM Curricular. Esse material orienta as instituições que oferecem cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, apresentando diretrizes para integrar o BIM e tecnologias associadas à Construção 4.0 em seus currículos (Brasil, 2024a). O Guia descreve um roteiro que inclui a avaliação do nível de maturidade da instituição quanto ao BIM, a revisão das matrizes curriculares,

a formulação e o lançamento do plano institucional, além de sua atualização e divulgação. Como estratégia central, recomenda-se a criação de Células BIM, compostas por docentes e discentes organizados em grupos, com possibilidade de participação de técnicos e colaboradores externos (Salgado & Paula, 2025).

Embora, tal como afirmam Silva, Ristori e Paula (2025), muitos cursos de graduação ainda não estejam plenamente preparados para adotar o BIM e enfrentem obstáculos de ordem cultural, o contexto brasileiro tem mostrado avanços na superação desses desafios. A nova Estratégia BIM BR, por exemplo, elenca 60 iniciativas, dentre as quais se destacam as Células BIM, reconhecidas como política pública (Brasil, 2024b).

De acordo com o Guia para planos de implementação BIM curricular, as Células BIM são “grupos organizados de professores e alunos de uma instituição de ensino, envolvidos na proposição e no desenvolvimento de um Plano de Implementação BIM curricular (PIB ou PIBc), em um ou mais cursos, com o intuito de realizar ações acadêmicas para a transformação digital curricular” (Brasil, 2024a, p. 13). Destaca-se que “os trabalhos da Célula BIM podem estar associados na estrutura acadêmica a nível de graduação em ensino, pesquisa ou extensão. Este cuidado é essencial para envolver a governança institucional” (Brasil, 2024a, p. 20).

Cabe observar que a Rede de Células BIM é uma “ação multiplicadora” da ANTAC dos protocolos das Células BIM do Projeto Construa Brasil (Brasil, 2024, p. 30). De acordo com o Guia supracitado, as Células BIM estão na base do Plano de Implementação BIM, aparecendo como o primeiro item (Equipe) do diagrama que apresenta as etapas do protocolo para desenvolvimento do PIBc e produtos (Brasil, 2024a, p. 24) (Figura 1).

Figura 1 - Etapas do protocolo para desenvolvimento do PIBc e produtos. Fonte: Brasil (2024a, p. 24).

Conforme relatado por Ruschel e Ferreira (2022), a respeito da constituição da Rede de Células BIM ANTAC,

foi realizada uma chamada geral entre novembro e dezembro de 2021 e os trabalhos da rede iniciaram em janeiro de 2022. Participam ativamente da rede 19 Instituições de Ensino sendo 21,4% privadas e 78,9% públicas. Todas Células BIM têm anuência institucional para o desenvolvimento do PIBc com o comprometimento e pelo menos analisá-lo para sua avaliação. As Células BIM trabalham na atualização curricular para a incorporação do BIM em 32 cursos, sendo 16 de Engenharia Civil, 11 de Arquitetura e Urbanismo e os restantes de Expressão Gráfica, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Técnico em Edificações e em Obras. A Rede de Células BIM da ANTAC tem boa representatividade no universo total de cursos de Engenharia Civil (6,98%) e Arquitetura e Urbanismo (11,76%) presenciais e ativos segundo a plataforma e-MEC. Com ralação à representatividade regional, 40,6% das Células BIM são da região Sudeste, 34,4% da região Nordeste e 25,0% do Sul. A região Norte não tem representante na Rede. Esta ausência também é percebida em experiências didáticas compartilhadas no Encontro Nacional de Ensino de BIM até 2021.

Cumpra mencionar que esses dados já estão sendo atualizados, verificando-se um aumento no número de cursos vinculados à Rede. Conforme apresentação oral da professora Regina Ruschel na abertura da Mesa Redonda REDE ANTAC de Células BIM, realizada no âmbito do VI Encontro Nacional sobre o Ensino de BIM, no dia 20/08/2025, na cidade de Florianópolis, a Rede de Células BIM ANTAC está se expandindo, alcançando novos cursos e ampliando suas potencialidades de ação.

No que diz respeito às atividades desenvolvidas pela Rede de Células BIM, de acordo com o Portal BIM Acadêmico (Brasil, [s. d.]), são exemplos de possíveis ações:

*Apresentação do PIB para a comunidade acadêmica e tomadores de decisão;
Apropriação do PIB pelo Núcleo Docente Estruturante;
Associação do PIB ao Projeto Político Pedagógico;
Realização de workshops experimentais para construção de competências entre os envolvidos na renovação ou proposição de disciplinas;
Realização de seminários de divulgação do BIM e Indústria 4.0;
Adaptação de disciplinas: adaptação do plano da disciplina (alteração de ementa, ampliação de competências, inclusão de conteúdo, inclusão de exercícios, inclusão de avaliação, inclusão de bibliografia) e aprovação junto aos órgãos competentes;
Criação e aprovação de disciplinas. Atenção às disciplinas de projeto colaborativo ou integradoras;
Oferecimento de disciplinas alteradas ou criadas;
Chamamento de novos membros para a Célula BIM;
Estabelecimento de programa de capacitação em BIM contínuo para docentes.*

Como se pode notar, as ações das Células BIM abrangem um amplo escopo, visando contribuir para a implementação do BIM no ensino superior.

3. Método

Metodologicamente, este artigo é fruto de uma pesquisa qualitativa, tanto exploratória quanto descritiva. Para o levantamento das ações da Rede de Células BIM, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, acompanhada da pesquisa documental, para o estabelecimento do referencial teórico. Também foram consultados depoimentos que evidenciam as ações e contribuições das diferentes células BIM pertencentes à Rede.

A pesquisa bibliográfica teve como foco específico os anais de sete eventos científicos, tanto nacionais quanto internacionais, a saber: (1) Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção

Sustentáveis (CLBMCS); (2) Congresso Português de “Building Information Modelling” (PTBIM); (3) Encontro Nacional sobre o Ensino do BIM (ENEBIM); (4) Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ENTAC); (5) International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design (GRAPHICA); (6) Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e Comunicação na Construção Civil (SBTIC); e (7) Sociedade Ibero-americana de Gráfica Digital (SIGraDi). Deve-se mencionar que esses eventos foram selecionados por serem os principais que discutem, especificamente, a inserção das tecnologias digitais no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, com recorrente participação dos membros vinculados à Rede de Células BIM.

As buscas ocorreram predominantemente no mês de junho de 2025, e foram complementadas em agosto de 2025, de tal modo que foi capaz de incorporar os trabalhos publicados no VI ENEBIM. Para as buscas, foram considerados os artigos que apresentaram a expressão “Célula[s] BIM” e sua variação em inglês “BIM Cell[s]”. Os dados coletados foram inseridos e organizados em uma planilha eletrônica, contendo os seguintes campos: (1) título do artigo; (2) autores; (3) instituição de vínculo; (4) temática; (5) palavras-chave; (6) link de acesso à publicação; e (7) ano da publicação.

Foi possível, também, por meio das informações inseridas na planilha eletrônica, agrupar os dados obtidos de acordo com os indicadores de “temporalidade”, “localidade” “autoria” e “conteúdo” e extrair os seguintes dados: (a) evento de publicação do trabalho (localidade); (b) publicações em congressos nacionais e internacionais (localidade); (c) palavras-chave (conteúdo); (d) ano da publicação (temporalidade); (e) universidades com mais publicações (localidade); (f) publicações por região (localidade); (g) publicações por estado (localidade); (h) temáticas mais recorrentes (conteúdo); (i) disciplinas em que o BIM é aplicado (conteúdo); (j) autores com mais publicações (autoria); e (k) autores mais citados nas referências (autoria).

Para um artigo publicado no SBTIC de 2025, intitulado “A produção acadêmica sobre a Rede de Células BIM no Brasil: um levantamento em anais de três eventos científicos” (Restori, Silva & Paula, 2025), foram estabelecidas quatro categorias principais de análise e discussão: (a) localidade; (b) temporalidade; (c) autoria; e (d) conteúdo. No entanto, para o presente artigo, após a estruturação da planilha, verificou-se as ações já desenvolvidas pelas Células, categorizando-as em atividades de ensino, pesquisa e extensão, abrangendo os processos, as políticas e as tecnologias que conformam o BIM.

4. Resultados e Discussão

Foram identificadas 63 produções científicas ao todo, das quais 51 são resumos, sendo publicados pelo ENEBIM, e 12 são artigos completos publicados na seguinte proporção: quatro no ENTAC, três no SIGraDi, dois no SBTIC, um no GRAPHICA, um no PTBIM e um no CLBMCS.

Figura 2 - Artigos e/ou resumos por evento. Fonte: Autor, 2025.

Observa-se que, mesmo com pouco tempo de existência, a produção das Células BIM tem se mostrado expressiva. Os dados coletados, ou seja, os trabalhos analisados, que compuseram o corpus da pesquisa, evidenciam ações vinculadas aos três pilares da vida universitária no Brasil (consolidado pela Constituição Federal de 1988): ensino, pesquisa e extensão (Brasil, 1988). Cabe destacar que as ações também puderam ser agrupadas em três dimensões de intervenção: dos processos, das políticas e das tecnologias. Embora os campos político, tecnológico e processual que perpassam as discussões sobre o BIM sejam interseccionados, a postura metodológica de se adotar como categorias é válida para os fins analíticos que a pesquisa se propõe, além de estar em sintonia com o modelo conceitual do BIM, segundo o BIM Framework (<http://www.bimframework.info/2015/05/diffusion-areas.html>).

De um modo geral, em consonância com as atividades previstas no Portal BIM Acadêmico (Brasil, [s. d.]), constatam-se, principalmente, iniciativas que visam: (a) repensar e reestruturar as matrizes curriculares dos cursos de graduação; (b) à implementação de disciplinas; (c) à instituição de núcleos/grupos/laboratórios de pesquisa e extensão; (d) ao desenvolvimento e disponibilização de material didático; e (e) à formação/capacitação de recursos humanos.

A reflexão sobre a matriz curricular e a proposição de alternativas para implementação do BIM nos cursos de graduação está na gênese das Células BIM. De acordo com Ruschel e Ferreira (2022), o “protocolo padronizado para a implementação curricular do BIM proposto no Projeto Construa Brasil” se desenvolve em cinco etapas, a saber:

1. *Revisão detalhada e análise da prática atual;*
2. *Identificação dos ganhos para processo de transformação curricular;*
3. *Desenho de novos processos de ensino e caminho de adoção de tecnologia;*
4. *Implantação e lançamento do PIB e*
5. *Revisão, disseminação e integração do projeto no plano estratégico.*

Os trabalhos publicados no ENEBIM 2025, por exemplo, oferecem uma amostra das intervenções da Rede de Células BIM levando-se em conta o tripé da vida universitária.

Quando se trata das ações específicas de ensino, são encontrados diversos trabalhos que relatam experiências em sala de aula. Como exemplo, pode ser citado o trabalho “Desenvolvimento da visualização espacial e introdução à modelagem geométrica tridimensional: criação de uma caneca utilizando o AutoCAD”. De acordo com as autoras, o exercício relatado “se consolidou como uma experiência introdutória valiosa, abrindo caminho para o uso de softwares de modelagem mais avançados ao longo do curso até chegar na introdução ao BIM” (Carvalho, Pereira & Checcucci, 2025). Ainda, de acordo com as mesmas autoras, “essa iniciativa reforça o compromisso do Projeto Célula BIM em promover a atualização e o uso inovador de recursos digitais no ensino curricular e o preparo dos futuros profissionais para um mercado cada vez mais tecnológico e dinâmico” (Carvalho, Pereira & Checcucci, 2025).

Também o trabalho intitulado “Desenvolvimento de modelagem geométrica e realidade virtual em disciplina de Tecnologias Digitais I” segue nessa mesma linha. Segundo o relato das autoras,

a disciplina se integrou ao projeto Célula BIM, que tem como método pesquisa-ação e fundamentou-se na aprendizagem baseada em projetos (PBL), combinando aulas expositivas dialogadas com atividades práticas. Foi estruturada com diferentes exercícios propiciando aos discentes contato com diferentes tecnologias e finalizando com introdução à Modelagem da Informação da Construção (BIM) (Costa, Pereira & Checcucci, 2025).

Ainda pode ser mencionado o trabalho “BIM no ensino de instalações hidrossanitárias”, em que os autores afirmam que buscaram “aproximar o ensino técnico das práticas contemporâneas de projeto, permitindo que os discentes compreendessem os fundamentos das instalações hidrossanitárias e, simultaneamente, desenvolvessem competências em modelagem BIM” no

contexto da disciplina Instalações Prediais Hidrossanitárias, oferecida na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA) (Bastian, Monteiro & Checcucci, 2025).

Também Souza e Santos (2025) apresentam um trabalho que relata o desenvolvimento de uma disciplina eletiva na Universidade Federal de Viçosa:

No primeiro semestre do ano de 2025 foi desenvolvida uma disciplina optativa com abordagem teórico-prática de 30h para o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal de Viçosa. Desde 2019 o curso de graduação não recebeu nenhuma iniciativa relacionada ao BIM, a não ser uma disciplina oferecida pelo Departamento de Engenharia Civil da mesma instituição, mas que continha pouca adesão por parte dos alunos do Curso de Arquitetura. Notadamente os alunos desenvolveram uma prática com BIM de modo independente, aprendendo por tutoriais, cursos ou com colegas, mas possuíam dificuldade para colaborar e desenvolver projetos com maior grau de liberdade. Neste contexto, foi planejada uma ação, vinculada à Célula BIM do curso, para incentivar o uso e promover conteúdos BIM diferentes níveis de especificidade que teriam potencial de uso em outras disciplinas ao longo da grade curricular.

Como se pode notar, as Células BIM têm fomentado, de maneira bastante importante, a implementação do BIM nas IES.

Em relação às ações de pesquisa, cumpre ressaltar que elas são, praticamente, inerentes às práticas das Células BIM, uma vez que muitos membros da Rede estão vinculados aos programas de pós-graduação e encontram, nas Células, um lugar de experimentação, de reflexão e de pesquisa. O trabalho “Interesse dos docentes no BIM: estudos de casos na UFRJ e na UFJF”, por exemplo, é fruto de uma pesquisa empírica realizada com a aplicação de um questionário para professores das Faculdades de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal de Juiz de Fora. O objetivo foi “identificar a visão dos docentes em relação às ações promovidas nos últimos três anos pelas Células BIM de duas instituições de Ensino” (Salgado & Paula, 2025).

Somam-se, ainda, a essas atividades, aquelas vinculadas à extensão. O trabalho intitulado “Captura da Realidade: Integração ao BIM (Archicad)” é um exemplo que relata uma ação da Célula BIM da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vinculada à extensão:

a experiência relatada é resultado do material didático desenvolvido por Diehl et al. (2023), aprimorado para aplicação no âmbito extensionista. A atividade, intitulada Captura da Realidade: Integração ao BIM, insere-se no Módulo 12. BIM + Tecnologias 4.0, foi ofertada como atividade de extensão no primeiro semestre de 2025. Este módulo totalizou uma carga horária de 8 horas – sendo 3 horas de teoria e 5 horas de aplicação prática. Para participar, os estudantes cumpriram pré-requisitos específicos, estabelecidos de modo a alinhar a formação em BIM à maturidade acadêmica (Diehl et al., 2025).

Os objetivos específicos da atividade foram: compreender os fundamentos da captura da realidade por meio de nuvem de pontos; conhecer os fluxos de interoperabilidade entre softwares de captura e modelagem BIM; aplicar conceitos de modelagem e documentação BIM utilizando a nuvem de pontos como base; e estimular o desenvolvimento de competências BIM alinhadas às demandas do mercado profissional. O módulo contou com oito participantes, dentre os quais estudantes de graduação em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, alunos de Pós-Graduação em Design, Cartografia e Agrimensura, além de profissionais.

Há também que se destacar as ações de capacitação, tanto voltadas para docentes quanto para discentes, muitas vezes, integrando profissionais do mercado de trabalho. Esse é o caso relatado no trabalho “O BIM e suas potencialidades: discussões emergentes durante a II Semana Célula BIM

FAU/UFJF”. Silva, Restori e Paula (2025) afirmam que, conforme ocorrido durante a primeira Semana Célula BIM FAU/UFJF, o evento relatado foi realizado entre os dias 25 e 29 de novembro de 2024 e surgiu a partir da seguinte questão: quais práticas, desenvolvidas nos contextos profissional e acadêmico e apoiadas em experiências bem-sucedidas, podem servir de referência para o planejamento da implementação do BIM nos cursos de graduação? O objetivo central foi criar, para estudantes, docentes e técnicos administrativos da FAU/UFJF, bem como para os demais participantes, um espaço de troca de conhecimentos e disseminação do BIM, explorando suas potencialidades e promovendo a reflexão sobre a expansão de seu uso. Segundo os autores, o evento reuniu tanto pesquisadores quanto profissionais vinculados a empresas.

Outras ações são relatadas por Poznio et al. (2025): “entre as iniciativas já implementadas destacam-se a oferta de uma capacitação docente introdutória (Poznio et al., 2023), o desenvolvimento de objetos de aprendizagem voltados ao apoio didático de disciplinas específicas e a promoção de aulas e palestras com foco na interface entre o BIM e conteúdos curriculares”.

É interessante perceber, ainda, segundo Poznio et al. (2005), ao se referir ao PIBc da UFGS, que

o plano prevê a implementação gradual [...], por meio de duas abordagens: (i) integrando-os diretamente às disciplinas cujos conteúdos apresentem interface com suas temáticas; ou (ii) oferta via atividades de extensão, mediante o estabelecimento de pré-requisitos aos estudantes interessados, alinhando a formação BIM à maturidade acadêmica.

Logo, percebem-se as ações coordenadas de ensino e extensão, também atravessadas pela pesquisa.

Ainda podem ser mencionadas as ações de treinamento de software. Esse é o caso do trabalho intitulado “Oficina Bonsai: uma experiência acadêmica na auditoria de modelos”, no qual os autores defendem o uso e difusão de ferramentas BIM gratuitas, portanto, compartilham a sua experiência com esse software, a partir do relato da oficina realizada com estudantes de graduação, mestrandos e doutorandos (Salgado et al., 2025).

5. Considerações Finais

A análise das ações desenvolvidas pela Rede de Células BIM ANTAC evidencia a relevância de iniciativas colaborativas para a disseminação do BIM no ensino superior brasileiro. Ao reunir professores de diferentes IES e articular esforços no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, a Rede tem se consolidado como uma estratégia eficaz para impulsionar a transformação digital na formação de profissionais da Arquitetura, Engenharia e áreas correlatas.

Os resultados obtidos nesta pesquisa demonstram que, mesmo em um período relativamente curto desde sua criação, a Rede tem promovido avanços significativos na atualização curricular, na capacitação de docentes e discentes, na produção científica e na integração com o setor produtivo. As iniciativas identificadas — como a criação de disciplinas específicas, o desenvolvimento de materiais didáticos, a formação de núcleos de pesquisa/extensão e a realização de eventos e oficinas — contribuem diretamente para a incorporação do BIM como competência estruturante na formação profissional.

A categorização das ações em ensino, pesquisa e extensão, bem como sua relação com processos, políticas e tecnologias, permite perceber a abrangência e a consistência das práticas da Rede. No campo do ensino, destacam-se experiências que aproximam o conteúdo curricular das ferramentas digitais e metodologias contemporâneas, promovendo o desenvolvimento de habilidades práticas e colaborativas. Na pesquisa, observa-se a produção e testes de sequências didáticas, de estudos empíricos que investigam percepções, desafios e estratégias de implementação, fortalecendo o embasamento teórico necessário à consolidação do BIM no ambiente acadêmico. Já na extensão, ganham relevância as atividades voltadas à difusão do conhecimento, à integração com a sociedade e à capacitação profissional, ampliando o alcance das ações para além dos muros das universidades.

Outro aspecto importante evidenciado diz respeito à consolidação do BIM como política pública. O reconhecimento oficial das Células BIM, bem como sua inclusão em documentos federais, demonstra que a iniciativa não apenas responde a uma demanda setorial, mas também se articula a estratégias nacionais mais amplas, garantindo maior alcance institucional.

Entretanto, alguns desafios permanecem evidentes. Persistem desigualdades regionais na distribuição das Células BIM, com ausência de representantes em algumas áreas do país. Além disso, barreiras de ordem cultural e institucional ainda dificultam a plena integração do BIM às matrizes curriculares, exigindo maior sensibilização de gestores, docentes e estudantes. Outro ponto a ser considerado é a necessidade de atualização constante dos conteúdos e das tecnologias utilizadas, de modo a acompanhar a rápida evolução do setor de AECO.

Diante desses achados, pode-se afirmar que a Rede de Células BIM tem cumprido papel fundamental como catalisadora de mudanças na educação superior, constituindo-se como um espaço de experimentação, cooperação e produção de conhecimento. As ações relatadas demonstram que, quando associadas às políticas públicas consistentes e ao engajamento de diferentes atores, é possível promover uma efetiva transformação digital no processo formativo, alinhando-o às demandas contemporâneas do mercado e da sociedade. Essa constatação lança luz para o futuro da Rede de Células BIM e fundamenta a esperança pela sua expansão.

Como perspectivas futuras, vislumbra-se o aprofundamento dos estudos sobre o impacto das ações da Rede de Células BIM ANTAC na aprendizagem dos estudantes e na inserção profissional dos egressos. Também se aponta a importância de consolidar estratégias de formação continuada para docentes e técnicos, de forma a garantir a sustentabilidade e o aperfeiçoamento dos PIBc.

Em síntese, a experiência da Rede de Células BIM revela que a cooperação interinstitucional e o alinhamento com políticas nacionais têm sido elementos-chave para transformar o ensino de Arquitetura e Engenharia no Brasil na contemporaneidade, permitindo que o BIM deixe de ser uma inovação pontual e se torne um eixo estruturante na formação dos futuros profissionais que possam atender às demandas da Indústria e Construção 4.0.

6. Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – Brasil, por meio da Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ) - Chamada CNPq Nº 18/2024, Processo nº 308400/2025-9 - e do Projeto Universal - Chamada Universal 10/2023, Processo nº 402022/2023-8.

Referências

- Bastian, A. V., Monteiro Teixeira, P., & Checcucci, E. S. (2025). BIM no ensino de instalações hidrossanitárias. In *Anais do VI Encontro Nacional sobre o Ensino de BIM*. <https://doi.org/10.46421/enebim.v6i00.7829>
- Braida, F. (2024). Ten years of BIM in the undergraduate Architecture and Urbanism program at the Federal University of Juiz de Fora: Achievements and challenges of the past, present, and future. In *Anais SIGraDi 2024*.
- Brasil. (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Presidência da República. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Brasil. (2019). Decreto nº 9.983, de 23 de agosto de 2019. Institui a Estratégia de Disseminação do Building Information Modelling. *Diário Oficial da União*, Seção 1. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9983.htm#art15
- Brasil. (2020). Decreto nº 10.306, de 02 de abril de 2020. Institui a Estratégia de Disseminação do Building Information Modelling. *Diário Oficial da União*, Seção 1, p. 5. <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.306-de-2-de-abril-de-2020-251068946>
- Brasil. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. (2024a). *Guia para planos de implementação BIM curricular*. MDIC. https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/ambiente-de-negocios/competitividade-industrial/construa-brasil/copy_of_2405ConstruaBrasilGuiaParaPlanosdeImplementacaoBIMCurricular2.pdf

- Brasil. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. (2024b). *Plano de Trabalho Nova BIM BR*. Brasília: MDIC.
- Brasil. ([s. d.]). *Portal BIM Acadêmico*. Brasília: MDIC. <https://sites.google.com/antac.org.br/portalbimacademico/in%C3%ADcio?authuser=0>
- Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos. (2024c). *Decreto nº 11.888, de 22 de janeiro de 2024*. Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling no Brasil – Estratégia BIM BR e institui o Comitê Gestor da Estratégia do Building Information Modelling – BIM BR. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2023-2026/2024/Decreto/D11888.htm#art14
- Carvalho, C. A. O., Pereira, A. P. C., & Checcucci, E. S. (2025). Desenvolvimento da visualização espacial e introdução à modelagem geométrica tridimensional: Criação de uma caneca utilizando o AutoCAD. In *Anais do VI Encontro Nacional sobre o Ensino de BIM*. <https://doi.org/10.46421/enebim.v6i00.7620>
- Costa, S. F. da, Pereira, A. P. C., & Checcucci, Érica de S. (2025). Desenvolvimento de modelagem geométrica e realidade virtual em disciplina de Tecnologias Digitais I. In *Anais do VI Encontro Nacional sobre o Ensino de BIM*. <https://doi.org/10.46421/enebim.v6i00.7616>
- Diehl, N. C., Saquet, T., Schulz, V. M., Garcia Filho, D. de O., Ponzio, A. P., & Bruscatto, L. M. (2025). Captura da realidade: Integração ao BIM (Archicad). In *Anais do VI Encontro Nacional sobre o Ensino de BIM*. <https://doi.org/10.46421/enebim.v6i00.7861>
- Ponzio, A. P., Garcia Filho, D. de O., Diehl, N., Saquet, T., & Schulz, V. M. (2025). Célula BIM da Faculdade de Arquitetura da UFRGS: Ações 2025-1. In *Anais do VI Encontro Nacional sobre o Ensino de BIM*. <https://doi.org/10.46421/enebim.v6i00.7843>
- Restori, A. R. de O., Silva, T. S. S. e, & Paula, F. B. R. de. (2025). A produção acadêmica sobre a Rede de Células BIM no Brasil: Um levantamento em anais de três eventos científicos. In *Anais do V Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação e Comunicação na Construção*. <https://doi.org/10.46421/sbtic.v5i00.7504>
- Ruschel, R. C., & Ferreira, S. L. (2022). Rede de Células BIM ANTAC. In *Anais do IV Encontro Nacional sobre o Ensino de BIM*. <https://doi.org/10.46421/enebim.v4i00.1952>
- Salgado, M. S., Casara, M. C., Holanda, A. de, Coutinho, C., Menezes, C., Guimaraes, G., ... Fantin, N. (2025). Oficina Bonsai: Uma experiência acadêmica na auditoria de modelos. In *Anais do VI Encontro Nacional sobre o Ensino de BIM*. <https://doi.org/10.46421/enebim.v6i00.7574>.
- Salgado, M. S., & Paula, F. B. R. de. (2025). Interesse dos docentes no BIM: Estudos de casos na UFRJ e na UFJF. In *Anais do VI Encontro Nacional sobre o Ensino de BIM*. <https://doi.org/10.46421/enebim.v6i00.7595>
- Silva, T. S. S. e, Restori, A. R. de O., & Paula, F. B. R. (2025). O BIM e suas potencialidades: Discussões emergentes durante a II Semana Célula BIM FAU/UFJF. In *Anais do VI Encontro Nacional sobre o Ensino de BIM*. <https://doi.org/10.46421/enebim.v6i00.7842>